

قرائت فیگوراتیو از نمایشنامه مالی سوینی نوشته براین فریل بر مبنای کتاب مقدس*

تاجبخش فنا بیان^{۱*}، بهروز محمودی بختیاری^۲، مسعود صفری^۳

^۱دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
^۲دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
^۳دانش آموخته کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۱۲/۱۵، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۹/۵/۱۲

چکیده

در متون ادبی و نمایشی گاه با نقاط تاریک و مبهمی مواجه می‌شویم که متن در مورد آن‌ها سکوت کرده‌است. به بیان دقیق‌تر گاه خواننده در مورد شخصیت‌ها یا داستان با سوالی مواجه می‌شود که متن پاسخی برای آن ندارد یا خواننده معنای سخنی در متن را به درستی در نمی‌یابد. به این ترتیب آنچه در متن برایمان مسأله‌انگیز خواهد بود «ابهام» است و آنچه ما را به پاسخ‌هایی درست از آن مسأله هدایت می‌کند ضرورت توجه به «بافت» در متن است. در نمایشنامه مالی سوینی نوشته براین فریل نیز ابهام در رابطه کاراکتر «مادر» با «پدر» موضوعی است که در نخستین سطح معنایی و زبان لیترال متن قابل دریافت نخواهد بود. از آنجایی که فریل نیز همواره به عنوان نویسنده‌ای با دغدغه‌های زبان‌محور شناخته شده است. به همین منظور با توجه به نشانه‌های کتاب مقدس در بافت متن، و به میانجی نظریات اریش اوئرباخ در کتاب میمسیس، قرائتی فیگوراتیو از این نمایشنامه و کشف استعارات نهفته در ابهامات متن ضرورت طرح این پژوهش را تشکیل می‌دهد. ضرورتی که در قرائتی تنگاتنگ از متن نمایشنامه مالی سوینی و کتاب مقدس به شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی منجر به صورت‌بندی الگوی استعاری این متن و پاسخ به ابهامات درونی آن می‌گردد.

واژه‌های کلیدی

مالی سوینی، براین فریل، فیگوراتیو، کتاب مقدس، بافت.

* مقاله حاضر برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نگارنده سوم با عنوان «تأثیر جهان فیگوراتیو با تکیه بر کتاب مقدس در سبک کارگردانی نمایشنامه مالی سوینی»، با راهنمایی نگارنده اول و مشاوره نگارنده دوم، که در پردیس هنرهای زیبا ارائه شده است.
** نویسنده مسئول: تلفن: ۰۹۱۲۲۹۸۹۴۷۳، شماره: ۰۲۱-۶۶۴۱۸۱۱۱، E-mail: T.fanaeian@yahoo.com

مقدمه

صحيح آن خواهيم گشت؛ در چنين حالتی سطح استعارى يا مجازى سطح دومى است که بر فراز معنای تحت اللفظى يا حقيقى و سطح اول قرار مى گيرد. نمايشنامه *مالى سويينى* نوشته براين فرى ييل نیز در دل روايت خود با ابهامى روبه روست که خواننده را با پرسش هاى مواجه مى کند. کاراکتر پدر و مادر مالى در خاطرات مالى و متن فرى ييل از جاىگاه ويژه اى برخوردارند. به خصوص کاراکتر مادر که شباهت هاى بسيارش به خود مالى و سرنوشت محتوم آن ها در ماندن در بیمارستان روانى اين دو را بهم نزديک مى کند. ابهام در روابط اين جاىگاه ويژه، براى ما نیز از اهميت زيادى برخوردار است. در اين مقاله توضيح خواهيم داد که چگونه در پى يافتن پاسخ پرسش هايمان اين دو کاراکتر مبنای قرائتمان از متن *مالى سويينى* را تشکيل داده و ضرورت تحقيق براى يافتن قرائتى صحيح از اين نمايشنامه را به همراه مى آورد.

مى توان گفت آنچه در واقع به هستى ما شکل مى دهد، واقعيتى که آن را مى پذيريم در زبان اتفاق مى افتد. زبان همچون جهانى ست که اندک اندک باشناخت اجزايش معنا را پرايمان به جريان مى اندازد؛ بدین ترتيب آنچه در صورت زبانی ليترال يا فيگوراتيو اتفاق مى افتد خود جهانى ست با جزئیات بسيار که شناخت در هريك به صورتى اتفاق مى افتد. در جهان ليترال معنا خود را به شکلى و در جهان فيگوراتيو به صورتى ديگر نمايان مى کند. هر دو صورت ادبى ليترال و فيگوراتيو در زبان اتفاق مى افتند اما بر شناخت ما و به معنای دقيق تر بر درک صحيح ما تأثير مستقيم مى گذارند. بدین ترتيب هنگامى که با کلمه يا عبارتى، جمله يا متنى مواجه مى شويم شايد ابتدا، معنای تحت اللفظى (ليترال) آن به ذهن مان متبادر شود؛ اما اين معنا بلافاصله خودش را در بافت کلی متن دوباره معنا کرده و اگر به دلالت صحيحى در سطوح مختلف جهان متن نرسد، در جهان فيگوراتيو به دنبال دلالت هاى

براین فرى ييل

(۱۳۹۱، ۱۲). همچنين حتى خيلى قبل تر از آن به اين تمايز و تقابل ميان دو مفهوم ليترال و فيگوراتيو يا همان حقيقى و مجازى در «هن شعر» جايى که «ارسطو» بين استاندارد يا صورت عادى نام براى يك چيز و صورت هاى متنوع نام در ميان ليستى از استعاره ها فرق قايل مى شد، اشاره گرديده است (Bredin, 1992, 70). تقابل اين دو صورت از زبان اغلب به دو شکل اتفاق مى افتد. در وهله اول مى توان گفت که ایده لفظى (حقيقى) و مجازى پارادوکس هستند؛ بدین معنا که معنای عبارت، جمله يا متن، يکى از آن دو است و نمى تواند هر دو باشد، يا مجازى ست يا لفظى، بدین ترتيب معنایى که در بافت متن دلالت معنایى اش مستقيم و بدون واسطه است تحت اللفظى يا همان ليترال قلمداد مى شود؛ اما اگر در معنای حقيقى خود درست عمل نکرده و دلالت صحيحى را در يك بافت کلی متبادر نکند، به احتمال زياد معنای مجازى و استعارى را بايد براى لفظ، عبارت يا جمله در نظر گرفت تا با دلالتى درست معنا دهد که در اين صورت مجازى يا فيگوراتيو خوانده مى شود. نوع دوم البته سازگارتر است؛ بدین معنا که از لفظ يا عبارت بتوان هر دو معنا را برداشت کرد و متن در يك بافت کلی، خودش را در دو سطح حقيقى و مجازى به معنا برساند (همان، ۷۴-۷۰). در اين ميان کلمه «بافت» اهميت زيادى دارد. مفهوم «بافت» توسط فيلسوفان و زبان شناسان فراوان به کار رفته و تأکيد مى گردد: بافت تنها مفيد نيست بلکه ضرورى است. کانتکست يا بافت، مصداق واژه هاى متن است. کلمات براى کلمات ديگر بافت محسوب مى شوند. معنا توسط متن، و با تکیه بر بافت، معين و اصلاح مى شود؛ زيرا واژه هاى متن، تعيين کننده حالت معنای ديگر کلماتى هستند که متعلق به پيام گفتمان حاکم بر متن است. گرچه بافت کلامى، تعيين کننده معناست و نبايد بد فهميده شود؛ اما برخى موارد اين گونه نيست و تنها سرنخى براى درک در اختيار ما مى گذارد؛ بنا بر اين «بافت» معنا را معين مى کند و نشان مى دهد که کدام معنا، مناسب يا نامناسب براى تغيير است (Searl, 1979, 117). به اين ترتيب شناسايى و درک درست از مفهوم زبان فيگوراتيو (مجازى)

براین فرى ييل مهم ترين نمايشنامه نويس ايرلند در پنجاه سال گذشته است. او در مدرسه و دانشگاه کاتوليك درس خواند تا كشيى شود؛ اما پس از مدتى معلمى پيشه کرد و هم زمان با آن به نوشتن داستان و نمايشنامه پرداخت. فرى ييل که در خانواده اى کاتوليك به دنيا آمده بود، پدر و مادرش به زبان دوم، يعنى انگليسى سخن مى گفتند؛ اما پدر بزرگ و مادر بزرگش بى سواد بودند و تنها به زبان ايرلندى سخن مى گفتند. بنا بر اين فرى ييل از همان آغاز با مسأله زبان و هويت آشنا شد. او هر چند در نمايشنامه هاى خود به مسائل گوناگونى توجه کرده اما همواره زبان به عنوان بخشى از هويت و همچنين توانايى زبان در بيان حقيقت، از جمله مهم ترين موضوعاتى اند که فرى ييل به آن ها پرداخته است. *مالى سويينى* که نخستين بار در سال ۱۹۹۴ در ايرلند منتشر شد، نقطه عطفى در کارنامه اين نويسنده در بروز انگاره هاى زبان محور و هويت شناسانه هميشگى اش است که اين بار با سنت الهيات مسيحي و کتاب مقدس گره خورده است. فرى ييل پس از يك دوره طولانى بيمارى، در ۲ اکتبر ۲۰۱۵ در شهر کوچک ساحلى بالي بگ که نمايشنامه *مالى سويينى* نیز در آن رخ مى دهد، درگذشت.

مسأله ي صورت هاى ادبى زبان

در استفاده ي روزمره ي زبان، کلمات حقيقى و مجازى اغلب در معنای مخالف هم در نظر گرفته مى شوند. اين تقابل، ريشه هاى بسيار کهنى دارد. يکى از اين ريشه هاى قرون وسطايى، نظريه هرمنوتيك مطابق متن کتاب مقدس است که ميان حقيقى، تمثيلى، اخلاقى و تفسير باطنى از کتاب مقدس تمايز قايل مى شود (Bredin, 1992, 69). پيشينه اين مطلب به دوران قبل از «آگوستين» مى رسد. آگوستين در کتاب «*اعترافات*» اش بيان مى کند که چطور براى بر طرف کردن مشکلات و تناقض هاى که از خوانش حقيقى يا همان تحت اللفظى از کتاب مقدس ايجاد شده بود، فوت و فن تفسير مجازى يا استعارى کتاب مقدس را از «امبروسيو سوس» فرا گرفته است (آگوستين،

(Sacks, 1993). اگر این خلاصه را به عنوان طرح داستان نمایشنامه مالی سوینی بپذیریم، شاید بتوان این ادعا را مطرح کرد که یک بار دیگر زبان به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های براین فری‌یل در نمایشنامه مالی سوینی خود را در ساحت زبان دیدن بازتولید کرده است. اما آنچه در این جستار مبنای پرداختمان به این نمایشنامه قرار می‌گیرد صرفاً بررسی ایده‌های زبان‌محور متن نخواهد بود؛ بلکه ابهام موجود در متن به عنوان نقطه‌ای برای جستجوی معنا و تفسیر، ضرورت قرائت فیگوراتیو از این نمایشنامه را ایجاد می‌کند. بنابراین در این راه تکیه‌مان علاوه بر زبان بر نشانه‌های دیگری همچون کتاب مقدس که بافت متن در اختیارمان قرار می‌دهد نیز خواهد بود. در همان ابتدای نمایشنامه، مالی خاطرهای از کودکی‌اش را روایت می‌کند که در آن پدرش هر روز عصر او را برای گردش به باغ خانه‌اشان می‌برد و از او می‌خواست تا محیط اطرافش را به وسیله لامسه، حواس شنوایی و بویایی شناسایی کند «-حالا مالی، بهم بگو چی دیدی؟ گل اطلسی، -چندتا گل اطلسی دیدی؟ بیست تا، -رنگشون؟ آبی و سفید و صورتی و قرمز (فری‌یل، ۱۳۸۶، ۱۸ و ۱۹)». آن‌طور که مالی روایت می‌کند، این مراسم «نام‌گذاری» در مورد گل‌ها، درخت‌ها، بوته‌ها و هرآنچه در باغ بوده است ادامه پیدا می‌کرده تا وقتی: «بعد اگه مامان به خاطر اعصابش تو بیمارستان بود شامون رو خودمون درست می‌کردیم. اما اگه خونه بود می‌اومد دم در همیشه با روسری و پیشبند- می‌اومد دم در و داد می‌کشید- «مالی! بابا! شام حاضره!» هیچ وقت نشنیدم غیر از «بابا» چیز دیگه‌ای صداش کنه. این کلمه رو هم همیشه بفهمی نفهمی یه ذره با حالت مسخره ادا می‌کرد (همان، ۱۹ و ۲۰)». مالی تعریف می‌کند که چطور وقتی پدرش او را در آغوش می‌گرفته به او تأکید می‌کرده که هرگز چیز زیادی را از دست نمی‌دهد؛ اما مالی وقتی نیمه‌های شب صدای دعوا و مرافعه پدر و مادرش را می‌شنیده منظور پدر از آن جمله را درک نمی‌کرده و تنها وقتی به سن و سال آن موقع پدر رسیده، فکر می‌کرده شاید متوجه منظور او شده باشد. بعد از آن مالی ادامه می‌دهد که حالا اما از آن سال‌ها خیلی گذشته و پدر و مادرش هر دو از دنیا رفته‌اند و آن خانه قدیمی هم از بین رفته و او دو سالی هست که با مردی به نام فرانک ازدواج کرده و روی یکی از چشم‌هایش نیز عمل جراحی انجام شده است (همان، ۲۰). با همین چند جمله ساده آخر مالی در بخش نخست نمایشنامه، درمی‌یابیم که زمان روایت در متن در واقع جایی در پرده دوم نمایشنامه است. جایی که پس از اولین عمل جراحی، مالی دچار سرگیجه‌هایی به نام «نوسیس» شده و از اولین واکنش‌هایش نسبت به بینایی سخن می‌گوید و تأکید می‌کند: «تو اون چند هفته ی بعد از عمل دائم به مادر و پدرم فکر می‌کردم. به خصوص به مادرم و این که زندگی تو اون خونه ی عظیم که صداها توش می‌پیچید چه طوری بوده (همان، ۶۹)». این دو لحظه تا حدی مبهم در متن از منظر زمانی در روایت مالی در واقع یک زمان محسوب می‌شود و به دلایلی که ذکر خواهیم کرد حقیقت متن در آن معنا می‌یابد. نخست به داستان‌های ضمنی که میان این دو لحظه قرار گرفته‌اند می‌پردازم سپس توضیح خواهیم داد که چگونه به یک معنا تمام متن، روایت به یاد آوردن است؛ به یاد آوردن پدر و مادر و از دست‌رفتن همه‌چیز؛ خانه، مدرسه، زبان و جهان

و چند فرم پُر کاربرد آن یعنی تصویرها (فیگورها)، نمادها، تشبیه‌ها و البته استعاره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نشانه‌هایی که به صورت گسترده‌ای در متون ادبی و نمایشی و حتی در مکالمات روزمره کاربرد دارد از اهمیت بالایی برخوردار است (تایسن، ۱۳۹۴، ۲۱۷). در همین باب و پیرامون مفهوم استعاره در سال ۱۹۸۰ دیدگاه تازه‌ای مطرح شد که در آن لیکاف و جانسون معتقد بودند: «(۱) استعاره ویژگی مفاهیم است نه واژه‌ها؛ (۲) نقش استعاره فهم بهتر برخی مفاهیم است، نه تنها به منظوره‌های هنری یا زیبایی‌شناسانه؛ (۳) استعاره غالباً مبتنی بر شباهت نیست؛ (۴) استعاره در زندگی روزمره توسط افراد عادی به صورت ناآگاه و بدون تلاش زیاد به کار می‌رود، نه صرفاً توسط برخی افراد نابغه یا برجسته؛ (۵) استعاره یک فرایند اجتناب‌ناپذیر از اندیشه و استدلال انسان است، نه یک چیز زائد که ممکن است از لحاظ زبانی نوعی تزئین خوشایند تلقی شود (لیکاف و جانسون، ۱۳۹۴، ۲۳-۳۱)». مؤلفه‌های کلیدی این نظریه توسط گستره وسیعی از محققان در طول دو هزار سال گذشته مطرح شده‌است؛ برای مثال: ایده ماهیت مفهومی استعاره چندین قرن پیش توسط تعدادی از فیلسوفان، از جمله لاک و کانت، نیز مطرح شده است؛ اما جامع بودن این نظریه از این واقعیت ناشی می‌شود که تعداد زیادی از موضوعات مربوط به زبان فیگوراتیو را بررسی می‌کند. این موضوعات عبارت‌اند از نظام‌مندبودن استعاره؛ رابطه میان استعاره و دیگر مجازها؛ عام‌بودن و فرهنگ ویژه‌بودن استعاره، کاربرد نظریه استعاره در گستره انواع گوناگون گفتمان مانند ادبیات؛ یادگیری استعاره؛ یا تحقق غیرزبانی استعاره در حوزه‌های مختلف مثل: تبلیغات، تاتر و سینما. همچنین ماهیت تعمیم یافته نظریه ناشی از این واقعیت است که این نظریه تلاش می‌کند آن‌چه ما درباره استعاره مفهومی می‌دانیم را به آن‌چه درباره عملکرد زبان، عملکرد نظام مفهومی انسان و عملکرد فرهنگ می‌دانیم مربوط سازد. دیدگاه زبان‌شناسی شناختی استعاره می‌تواند بینش جدیدی را در این‌باره که برخی پدیده‌های زبانی، مانند: چندمعنایی و تغییرات معنی، چگونه کار می‌کنند، فراهم سازد؛ هم‌چنین می‌تواند بر این موضوع که معنای استعاری چه گونه پدید می‌آید پرتو جدید بیاندازد (کوچش، ۱۳۹۶، ۴۱).

روایت مالی

نمایشنامه مالی سوینی روایت زن نابینایی است که همه عمرش را در دنیای نابینایی گذرانده؛ اما اکنون با ترغیب همسرش فرانک و پزشکی به نام دکتر رایس تحت عمل جراحی، بینایی نسبی بدست آورده است؛ بی‌آنکه متوجه باشد که بینایی پس از سال‌ها زندگی در جهان نابینایی چه عواقب خطرناکی دارد. او هرگز نمی‌تواند با دنیای تازه‌ای که با آن مواجه شده است ارتباط برقرار کند؛ چرا که تصور می‌کند تنها باید زبان دیدن را از نو بیاموزد، غافل از آن که آموختن این زبان به معنای یادگیری زبان دیگر نبوده بلکه به مثابه آموختن زبان برای نخستین بار است. این دشواری در نهایت مالی را به سرگشتگی و جنون میان دیدن و ندیدن و واقعیت و خیال می‌کشاند. وضعیتی که در نهایت او را به بیمارستان روانی‌ای می‌برد که مادرش تا پایان عمر در آن‌جا بستری بوده است (فری‌یل، ۱۳۸۶ و

برای مالی و همسر، شکوه و جلال برای رایس. تنها یادآوری برای آنان می‌تواند امر ناکامل و خاتمه‌نیافته (خوشبختی) را به چیزی کامل بدل سازد و امر کامل (رنج) را به چیزی ناکامل، و این یادآوری دست‌کم برای مالی و رایس فرصتی است تا میلی که تحقق نیافته را بازبندد تا شکستی که به لحاظ روانکاوانه برایشان مرتب تکرار شده است رفع گردد (بنیامین، ۱۳۹۵، ۱۰ و ۱۲).

روایت‌های ضمنی

در این قرائت به استثناء روایت اصلی مالی از پدر و مادرش، سایر روایت‌ها، داستان‌های ضمنی را تشکیل می‌دهند. به بیان دقیق‌تر می‌توان روی این گزاره تأکید کرد که فری‌یل منهای آنچه مربوط به رابطه کاراکتر «پدر» و «مادر» و البته «علت اجازه ندادن پدر برای رفتن مالی به مدرسه» هست را با دقت تمام عینیت یافته و با حوصله روایت کرده است. مالی، فرانک و دکتر رایس از طریق گفتار مستقیم به تفصیل احساسات خویش را بیان می‌کنند؛ احساساتی که گرچه تنها مقدار اندکی ملاحظاتی بسیار کلی در باب سرنوشت خود با آن آمیخته شده ولی با این حال رابطه نحوی میان جزء جزء آن کاملاً روشن است و هیچ بخشی از آن مبهم نیست. ارایش اوثرباخ زبان‌شناس یهودی-آلمانی در کتاب خود می‌مسیس این شکل از روایت را در مورد دو کهن‌الگوی بزرگ ادبیات غرب یعنی کهن‌الگوی هومری و کتاب مقدس چنین بررسی می‌کند. او با مثالی از سرود نوزدهم در کتاب *ادیسه* هومر، توضیح می‌دهد که چطور وقتی اولیس سرانجام به خانه خود بازگشته است و اوریکله - خدمتکار کهنسال که دایه او بوده است - او را وقتی در حال شستن پاهایش در تشت آب به رسم مهمان‌نوازی است، از جای زخمی که بر ران اولیس هست، می‌شناسد (هومر، ۱۳۸۷، ۵۲۹-۲۷۷). در روایت هومر برای ادای توضیحات مرتب و دقیق درباره وسایل خانگی و پذیرایی از میهمان و هر اشاره یا حرکتی نیز هم وقت هست و هم جای مناسب؛ حتی در لحظه هیجان‌انگیز بازشناسی، هومر از ذکر این نکته به خواننده فروگذار نمی‌کند که اولیس با دست راستش گلوی اوریکله را گرفت تا او را از سخن گفتن باز دارد و در عین حال با دست چپش او را به سوی خود کشید. در این میان شعرهایی داستان را از وسط قطع می‌کنند. این شعرها بر بیش از هفتاد سطر بالغ می‌شوند؛ حال آنکه به شرح خود واقعه - قبل و بعد از وقفه - حدود هشتاد سطر اختصاص داده شده است. وقفه - که درست در لحظه شناسایی جای زخم توسط خدمتکار - یعنی لحظه‌ی بحران - اتفاق می‌افتد، چرایی به وجود آمدن زخم را توضیح می‌دهد: تصادفی مربوط به زمان کودکی اولیس هنگام شکار گراز در سفری که به دیدار اوتولیکوس پدر بزرگ خود رفته بود. این فرصتی است که در آن خواننده با این داستان ضمنی نیز به تفصیل و دقت بسیار آشنا گردد. تمام این‌ها با چنان برونی کردن کامل تمام عوامل داستان و روابط میان افراد روایت شده است که چیزی را در ابهام نمی‌گذارد. تنها پس از ذکر تمام این جزئیات، راوی به تالار پتلوپ بر می‌گردد، و فقط وقتی که واقعه ضمنی به دقت بیان شده است، پای اولیس از دست اوریکله، که قبل از شروع وقفه جای زخم را شناخته بود، به درون تشت آب رها می‌شود (Auerbach, 2003, 4). عامل تعلیق در

شعرهای هومری بسیار ناچیز است؛ هیچ چیزی در اسلوب این شعرها بدین منظور نیامده است که نفس را در سینه خواننده یا شنونده حبس کند. «منظور از واقعه‌های ضمنی این نیست که خواننده را در حال تعلیق نگه دارد بلکه آن است که از تنش و هیجان بکاهد (همان، ۴)». همین امر در *نمایشنامه مالی سوینی* نیز به کرات پیش می‌آید. دکتر رایس به تفصیل از توضیحات علمی و موشکافانه‌اش در باب امکان بینایی مالی به شرح حال وضعیت کنونی خود و سرگذشت زندگی حرفه‌ای و عاطفی‌اش که در آن همسرش ماریا با بهترین دوستش راجر به او خیانت کرده‌اند می‌رسد. نویسنده به تمام این داستان‌های ضمنی آن‌چنان دقیق می‌پردازد که حتی از ذکر شباهت نحوه نگاه داشتن سر مالی و ماریا همسر دکتر رایس نیز غافل نمی‌گردد. از سوی دیگر کاراکتر فرانک که البته نیروی اصلی در طرح این داستان‌های ضمنی در متن نمایشنامه است، و بیشترین تأثیر را در شخصیت‌پردازی‌اش از کهن‌الگوی هومری برده، چرا که «نزد ایشان لذت بردن از وجود جسمانی بر هر چیز دیگری رجحان دارد، و مهم‌ترین هدف آن‌ها محسوس ساختن آن لذت برای ماست (همان، ۸)». داستان‌هایی طولانی از آشنایی‌اش با دکتر رایس، مالی، مسافرت‌ها و پروژه‌های عجیب و غریب‌اش در نقاط مختلف دنیا همچون آوردن چهارده بُز ایرانی به ایرلند برای درست کردن پنیر از شیر بُزها یا نجات دو گورکن از غرق شدن در هنگام بال‌آمدن آب دریاچه به کمک دوستش را با دقت تمام و با جزئیات زیاد روایت می‌کند. فرانک همچون آشیل و اولیس در *یلیاد* و *ادیسه* با شمار زیادی واژه‌های مرتب و منظم توصیف می‌شود؛ کلمات و اعمالش دائماً عواطف او را به نمایش می‌گذارند؛ اما تحولی در وی دیده نمی‌شود و داستان زندگی او از همان آغاز ورودش به صحنه تثبیت شده و تا پایان نیز تغییری نمی‌کند. داستان‌های فرانک از مطالعات فلسفی‌اش پیرامون بحث دیدن و ندیدن که از قول فیلسوفانی همچون ویلیام مالینو، جان لاک و جورج برکلی روایت می‌شود با تمام ظرافت و خودبستگی‌اش و با استعاره‌های دقیقش پیرامون وضعیت نابینایی مالی و حتی پیش‌بینی‌هایش برای بعد از بینایی احتمالی او، بر آن است تا تمام حواس خواننده را تا زمانی که به شنیدن آن مشغول است، به خود جلب کند و او را وادارد که آنچه را در ضمن یادآوری مالی از خاطره پدر و مادرش اتفاق افتاده است فراموش کند؛ ولی «واقعه‌ای ضمنی که هدف آن تشدید حالت تعلیق از طریق به تعویق انداختن روایت اصلی است باید چنان طرح‌ریزی شده باشد که زمان حال را کاملاً پرت کند و ذهن خواننده را از بحرانی که در انتظار حل آن است کاملاً خالی نکند و بدین وسیله حالت تعلیق را از بین نبرد. بحران و حالت تعلیق باید در پس‌زمینه به وجود خود ادامه دهند ولی هومر پس‌زمینه نمی‌شناسد. آنچه او روایت می‌کند تنها چیزی است که ضمن روایت، هم صحنه و هم ذهن خواننده را کاملاً پر می‌کند (همان، ۹)». به این ترتیب هرچند در نگاه اول علی‌رغم توصیفات کاملاً عینیت یافته، وضوح و روشنی در سرتاسر اثر، پیوستگی بدون وقفه، بیان آزاد و وجود همه رویدادها در پیش‌زمینه و سایر موارد، الگوی روایت در *نمایشنامه مالی سوینی* با کهن‌الگوی هومری مشابهت‌هایی دارد؛ اما به علت وجود ابهامی که در اولین روایت مالی درباره نحوه خطاب کردن پدر توسط مادر از همان ابتدا متن در

ببینایی مالی را به روایتی از مرقس قدیس تشبیه می‌کند. مرتبه اول هنگامی است که رایس بر تردید خود برای قبول عمل جراحی چشم‌های مالی غلبه کرده و با رویای بازگشت به دوران اوج کاری‌اش و با امید به تحقق معجزه‌ای تصمیم به عمل می‌گیرد: «این نابینا برای اولین بار تو زندگیش «آدمیان را خواهد دید که همچون درخت گام می‌زنند» (فری‌یل، ۱۳۸۶، ۳۸)». مرتبه دوم اما بعد از عمل جراحی و زمانی است که دیگر مالی مرز میان خیال و واقعیت را نمی‌شناسد و در همان بیمارستان روانی که مادرش قبلاً سال‌ها در آنجا بوده است بستری شده و دکتر رایس، مغموم از شکست پروژه معجزه‌آسایش برای آخرین بار به دیدن او آمده است: «فکر کردم به این که چه‌طور ناکام گذاشتمش. البته که ناکام گذاشته بودمش. اما اقلأً، اقلأً برای مدتی کوتاه آدم‌ها رو دید که «جوری راه می‌رن انگار درختن» و فکر می‌کنم شاید، بله فکر می‌کنم شاید اون بیشتر از همه ما اونچه رو که دید درک کرد و فهمید (همان، ۸۹)». این نقل قول از طرف دکتر رایس ما را بر آن می‌دارد تا با نگاهی دقیق به اصل روایت نقل شده از مرقس باب هشتم آیه ۲۶-۲۲، نه تنها متوجه شباهت بسیار داستان *نمایشنامه مالی سوینی* با روایت مرقس شویم بلکه با قدری دقت نظر دریابیم که اساساً تمام روایت فری‌یل براساس همین روایت از *تجیل مرقس* سازمان یافته است. برای درک بهتر، موضوع این شباهت‌ها را در جدول ۱ آمده است.

در الاهیات مسیحی و براساس ایده تجسد، عیسی مسیح تجسم خداوند است که جسم یافته و بر روی زمین است؛ لذا در مرتبه اولی که

ذهن ایجاد می‌کند - «می‌اومد دم در و داد می‌کشید، - «مالی! بابا! شام حاضر!» هیچ‌وقت نشنیدم غیر از «بابا» چیز دیگه ای صدایش کنه (فری‌یل، ۱۳۸۶، ۲۰)»، - و با تأکیدی که در ادامه در مورد علت مدرسه‌نرفتن مالی و وضعیت روانی مادر و اختلافش با پدر می‌شود، - «سومین خاطرم از مامانم که کنار تختش نشسته بود و سر پدرم داد می‌کشید. فریاد می‌زد و می‌گفت: اون باید بره مدرسه‌ی نابینایان! خودت این رو خوب می‌دونی! اما می‌دونی چرا نمی‌ذاریش مدرسه؟ به خاطر این نیست که پول نداری. دلیلش اینه که می‌خوای من رو تنبیه کنی (همان، ۷۹ و ۸۰)»، - بر خلاف الگوی هومری پس‌زمینه مبهمی از گذشته مالی در ذهن خواننده باقی می‌ماند. همین امر توجه ما را به دیگر کهن‌الگوی بزرگ ادبیات غرب یعنی الگوی *کتاب مقدس* جلب می‌کند. کهن‌الگویی که بنا به تعبیر اوثرباخ در متن آن برخی از بخش‌ها بزرگنمایی شده و دیگران در پرده‌ای از ابهام باقی مانده‌اند، عامل غافلگیرکننده در آن هست، تأثیر تلویحی آنچه بیان نشده است بسیار مهم بوده و از همه مهم‌تر متن دارای کیفیت «پس‌زمینه» (پیشینه) می‌باشد که به چندگانگی معانی انجامیده و نیاز به تأویل دارد (Auerbach, 2003, 23).

روایت فری‌یل - روایت مرقس

به این ترتیب شباهت ساختاری متن *مالی سوینی* با کهن‌الگوی *کتاب مقدس* برای خواننده باریک‌بین یادآور جمله‌ای از زبان دکتر رایس - پزشک معالج مالی - خواهد بود که در دو جای متن وضعیت

جدول ۱ - بررسی تطبیقی موقعیت و کنش کاراکترها در دو روایت فری‌یل و مرقس.

روایت فری‌یل	روایت مرقس
موقعیت: نابینایی	موقعیت: نابینایی
کاراکتر اصلی: زن نابینا (مالی سوینی)	کاراکتر اصلی: مرد نابینا
انگیزه کاراکتر اصلی: بینایی	انگیزه کاراکتر اصلی: بینایی
کاراکتر شفا دهنده: دکتر رایس (پزشک معالج)	کاراکتر شفا دهنده: عیسی مسیح
کاراکتر مشوق: فرانک	کاراکتر مشوق: مردم
نوع یا کیفیت کنش: عمل جراحی‌ای که از سوی دکتر رایس به معجزه تعبیر می‌شود.	نوع کنش یا کیفیت: لمس سرانگشتان مسیح بر چشمان مرد که در کتب مقدس معجزه تعبیر می‌شود.
تعداد کنش: مالی دو مرتبه مورد عمل جراحی قرار می‌گیرد.	تعداد کنش: چشمان مرد دو مرتبه توسط عیسی لمس می‌شود.
اتفاق ناگهانی: مالی پس از عمل اول دچار سرگیجه‌هایی می‌شود که دکتر رایس آن‌ها را نویسی می‌نامد.	اتفاق ناگهانی: تصویری که مرد پس از اولین لمس عیسی می‌بیند: «مردمان را خرامان چون درخت‌ها می‌بینم.»
فرجام: مالی در بیمارستان روانی مادرش میان خیال و واقعیت باقی می‌ماند. (انزوا)	فرجام: مرد توسط عیسی به خارج از ده (محل سکونت‌اش) تبعید می‌شود. (انزوا)

عیسی چشمان مرد را لمس می‌کند تحت تأثیر قدرت خداوندی عیسی مرد برای لحظه‌ای تصویری عرفانی و برزخی می‌بیند (مک‌گراث، ۱۳۹۳، ۴۶۶)؛ بنابراین پس از آن که مرد نابینا با تصویری چنین نزدیک با حقیقت روبه‌رو می‌شود عیسی بلافاصله از مرد می‌خواهد که چشمانش را ببندد و چشمان مرد را دوباره لمس می‌کند. مرد حالا می‌تواند همچون سایر آدمیان، عادی ببیند؛ اما عیسی از او می‌خواهد که هرگز به شهر و دیار خود برنگردد. این درخواست احتمالاً به این علت است که مرد برای لحظه‌ای تصویری از حقیقت را که نباید، دید. بی‌گمان حالا معنای آخرین جمله ریس در آخرین دیدارش با مالی را بهتر درک خواهیم کرد: «بله فکر می‌کنم شاید اون بیشتر از همه ما اونچه رو که دید درک کرد و فهمید (فریل، ۱۳۸۶، ۸۹)». به همین ترتیب وقتی مالی بعد از اولین عمل جراحی روی چشم‌هایش دچار سرگیجه‌هایی می‌شود که دکتر ریس آن‌ها را «نوسیس» می‌نامد (همان، ۷۴) و فرانک همسرش با تحقیق درمی‌یابد که چنین اصطلاحی در علم پزشکی وجود ندارد و نوسیس در واقع اشاره به نوعی دانش عرفانی دارد (همان، ۷۴). خواننده نیز با چنین قرائتی درک عمیق‌تری از وضعیت مالی و مقصود متن در باب دیدن یا ندیدن پیدا خواهد کرد.

الگوی استعاری

«اگر دو نوع کاربرد متفاوت گفتار مستقیم را نیز مقایسه کنیم به همین تضاد برمی‌خوریم، در کتاب مقدس هم اشخاص صحبت می‌کنند، ولی گفتار آن‌ها، برخلاف موارد مشابه در هومر، به منظور بروز و بیرونی کردن افکار نیست؛ بلکه به منظور جلب توجه به افکاری است که بیان نشده‌اند (Auerbach, 2003, 8)»؛ بدین ترتیب به نظر می‌آید وقتی مالی در اولین گفتار خود به نحوه سدازدن پدر توسط مادر اشاره می‌کند نه به منظور بروز و بیرونی کردن افکار بلکه بیشتر با هدف جلب توجه به افکاری است که بیان نشده‌اند. در کتاب مقدس خداوند نیز فرمان خود را ضمن گفتاری مستقیم می‌دهد ولی انگیزه‌ها و هدف خود را ذکر نمی‌کند. در نمایشنامه مالی سوینی نیز کاراکتر مادر، همسر خود و پدر مالی را «بابا» خطاب می‌کند اما انگیزه و علت آن مشخص نیست. پدر اجازه مدرسه رفتن به مالی را نداده است و به همان ترتیب علتش برای مالی و مادرش محل تردید است. در اینجا یادآوری این نکته لازم است که آنچه استعاره را می‌سازد نه واژگان، بلکه نوع ترکیب آن‌هاست که به یک معنا بافت متن را نیز تشکیل می‌دهد (Searle, 1979, 117). بنابراین اگر بر آن باشیم تا به معنای حقیقی ابهام متن، درباره رابطه پدر و مادر مالی و منع شدن مالی از تحصیل دست‌یابیم، ناگزیر باید با توجه به بافتی که متن پیش از این در اختیارمان قرار داده بود، دوباره به روایتی از کتاب مقدس رجوع کنیم. اما پیش از آن برای درک بهتر مطلب، اشاره‌ای به نظریه زبان والتر بنیامین بی‌شک راه‌گشای قرائتمان خواهد بود. بنیامین در نظریه خود بیان می‌کند که: «در بحث از زبان، با تمایزی سه‌گانه مواجهیم: ۱) زبان الهی، که همان کلمه خلاق خداوند است و در آن وجود و زبان یکی است؛ ۲) زبان آدم ابوالبشر پیش از هبوط، که همان زبان نام‌هاست. در اسطوره عهد عتیق، آدم کاشف نام حقیقی چیزهاست و موجودات طبیعت را نام‌گذاری می‌کند. در این سطح از زبان، که

بنیامین آن را سطح اصلی نام‌ها می‌نامد، شناخت الهی از چیزها به واسطه نام‌گذاری‌شان به آدم عطا می‌شود؛ ۳. زبان‌های طبیعی پس از هبوط آدم ابوالبشر، بنا بر اسطوره برج بابل، محصول آشفتگی و تکثر زبان است. در مرحله سوم، رابطه بی‌واسطه نام‌ها و چیزها از دست رفته و «دلالت» و «معنا» به وجود آمده است (بنیامین، ۱۳۹۵، ۳). همانطور که پیشتر بدان اشاره گردید در شروع نمایشنامه پدر فرزند خود را در باغ می‌گرداند و نام گل‌ها، بوته‌ها، درخت‌ها و هر آنچه هست را به او می‌آموزد. اکنون می‌توان به بیان کتاب مقدس و بنیامینی آن بر این گزاره تأکید کرد که مالی به واقع در حال آموختن زبان نام‌هاست. دقیقاً در وضعیت مشابهی در کتاب مقدس می‌خوانیم: «پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید. و خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت: «از همه‌ی درختان باغ بی‌ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی، هر آینه خواهی مُرد.» و خداوند خدا گفت: «خوب نیست که آدم تنها باشد. پس برایش معاونی موافق وی بسازم.» و خداوند خدا هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم هر ذی‌حیات را خواند، همان نام او شد. پس آدم همه بهایم و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد (پیدایش، ۲، ۲۰-۱۵)». لازم به اشاره است که این بافت است که معنای کلی را می‌سازد و ویژگی‌هایی که استعاره می‌سازند، معمولاً از معنی صورت‌های تحت‌اللفظی و ظاهر کلمات مستقل هستند؛ در نتیجه چنین معنایی در یک الگوی معین نیازی به تأثیر بر روی معنای واژگان ندارد، الگو ممکن است استعاری باشد (لیکاف و جانسون، ۱۳۹۵، ۱۱۸-۱۰۹). به این ترتیب در نمایشنامه مالی سوینی ما با شکلی از یک الگوی استعاری مواجه هستیم که به وسیله بازتولید روایتی برگرفته از کتاب مقدس روایت استعاری خود را کامل کرده و به آن معنایی مضاعف می‌بخشد. اما روایت ما از نمایشنامه با پرسش درباره ابهام در رابطه مادر و پدر، و روایت کتاب مقدس از گناه نخستین آدم و حوا در خوردن میوه درخت ممنوعه از باغ خداوند (پدر) ادامه می‌یابد: «و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هشیارتر بود. و به زن گفت: «آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟» زن به مار گفت: «از میوه درختان باغ می‌خوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است، خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس نکنید، مبادا بمیرید.» مار به زن گفت: «هر آینه نخواهید مُرد، بلکه خدا می‌داند در روزی که از آن بخورید، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود.» و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوش‌نما و درختی دلپذیر و دانش‌افزا، پس از میوه‌اش گرفته، بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دو ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته سترها برای خویشتن ساختند. و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می‌خرامید، و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت: «کجا هستی؟» گفت: «چون آواز را در باغ شنیدم، ترسان گشتم، زیرا که عریانم. پس خود

فرانک نامشان را از او می‌پرسد بازشناسی کند. بنیامین نیز در سومین بخش از تز زبان خود از فرایند بی‌پایان دلالت‌گری سخن می‌گوید؛ تلاشی که در آن انسان مدام در پی رساندن دلالت و معنا به یکدیگر است؛ اما از آنجایی که دیگر رابطه بی‌واسطه نام‌ها و چیزها از دست رفته معنا مدام به تاخیر افتاده و انسان برای تحقق این امر به تعبیر بنیامین مازاد معنا تولید می‌کند. مالی هرگز به دلالت‌های درستی از معنا در دنیای جدیدی که با آن مواجه است نمی‌رسد و شروع می‌کند به گوشه‌گیری و قرار گرفتن در انزوا. فرانک تعریف می‌کند که چطور دیگر کاری از دست هیچ‌کس بر نمی‌آید. مالی تنها می‌شود و در نهایت به جایی میان خیال و واقعیت هبوط می‌کند. مالی سوینی در بیمارستان روانی مادرش باقی می‌ماند. او آنجا به کاراکتر مادر می‌رسد. مادری که در *نمایشنامه مالی سوینی* محصول جهان کتاب مقدس است که ریشه‌های نمایشنامه از آن سرچشمه می‌گیرد. «و آدم زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است (سفر پیدایش، ۳، ۲۰)». جهانی که در آن مادر همه فرزندان آدم که به عقوبت گناه نخستین به زمین هبوط کرد، اینجا و در متن فری‌یل در بیمارستان روانی سرگردان است. مالی نیز در این هبوط و در جایی میان خیال و واقعیت، در کنار مادرش جایی که دیگر زبان با تمام دال‌ها و دلالت‌های معنایی بی‌پایانشان اهمیت خود را از دست داده‌اند تاریخ رنج الهیاتی- ماتریالیستی خود را یادآوری و روایت می‌کند.

را پنهان کردم.» گفت: «که تو را آگاهانید که عربانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری، خوردی؟» آدم گفت: «این زنی که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم.» پس خداوند خدا به زن گفت: «این چه کار است که کردی؟» (سفر پیدایش، ۱، ۱۳-۱). رابطه میان کاراکتر مادر و کاراکتر پدر در متن ایده گناه نخستین سنت الهیات مسیحی تعریف می‌شود. ایده گناه نخستین و انتقال ارثی آن به واسطه تولیدمثل جنسی که تمام ابناء بشر به واسطه آن گناهکار به دنیا می‌آیند. بدین معنا مادر مالی تنها به این دلیل همسر خود و پدر مالی را «بابا» خطاب می‌کند چرا که در الگوی استعاری نمایشنامه جنس رابطه آن‌ها استعاره‌ایست از رابطه خداوند در جایگاه پدر، و مخلوق در جایگاه فرزند. همچنین به این دلیل مادر در یکی از دعواهای خود با پدر علت مخالفت پدر با مدرسه رفتن مالی را تنبیه خود می‌داند زیرا می‌توان کاراکتر مادر را همان حوای کتاب مقدس دانست که می‌داند با خوردن میوه درخت ممنوعه (درخت معرفت نیک و بد) و خوردن آن به آدم مرتکب گناهی ازلی شده و به کيفر گناهش فرزند او از مدرسه رفتن محروم است. اکنون به میانجی بنیامین روایت خود را از متن مالی سوینی ادامه می‌دهیم. مالی در پرده دوم و پس از عمل جراحی باید زبان دیدن را بیاموزد و تعریف می‌کند که چطور فرانک می‌خواهد در یادگیری این زبان به او کمک کند؛ اما با از دست رفتن رابطه بی‌واسطه نام‌ها و چیزها در دنیای بنیایی مالی حتی دیگر نمی‌تواند ساده‌ترین اشیائی را که

نتیجه

برگرفته از کتاب مقدس روایت استعاری خود را کامل کرده و به آن معنایی مضاعف می‌بخشد. ما هرگز معنای «بابا» خطاب کردن پدر توسط کاراکتر مادر و علت تنبیه او را در نخواهیم یافت مگر این رابطه را واجد کیفیاتی استعاری دانسته و در متن کتاب مقدس قرائتش کنیم. کل نمایشنامه به یک معنا در قرائت تنگاتنگی که در این مقاله از متن فری‌یل و کتاب مقدس به عمل آمد در واقع شرح و بسطی از به‌یاد آوردن تاریخی از دیدن و ندیدن به مثابه آموختن و کسب معرفت از منظر انگاره‌های زبانشناختی و الهیات مسیحی است که والتر بنیامین در نظریه‌ی زبان و تاریخ خود آن را الهیات ماتریالیستی می‌خواند. در پایان بررسی ریخت‌شناسانه کاراکترها در روایت نمایشنامه مالی سوینی و روایات نقل شده از کتاب مقدس همچون روایت «شفادهی مرد نابینا» از *انجیل مرقس*، همچنین نوع نگاه و برخورد انتقادی نویسنده بر این فری‌یل نسبت به کتاب مقدس و سنت الهیات مسیحی و بازتاب آن در آثارش به‌ویژه نمایشنامه مالی سوینی که در این پژوهش بدان پرداخت نشده، موضوعاتی است که این مقاله آن را به دیگر پژوهش‌گران علاقه‌مند در این حوزه پیشنهاد می‌کند.

نمایشنامه مالی سوینی بر خلاف فرم ظاهری‌اش که ویژگی‌هایی از الگوی هومری همچون توصیفات عینیت یافته و به تعویق درآوردن تعلیق در داستان را به خدمت خود درآورده، با قراردادن ابهام و نشانه‌هایی از کتاب مقدس در متن، به عنوان تلاقی این دو کهن الگوی بزرگ ادبیات غرب چه در ساختار و چه محتوا ما را به سمت جهان کتاب مقدس هدایت می‌کند. جهانی که در آن معنای لفظی و قرائتی لیترال راه به جایی نخواهد برد؛ بنابراین به نظر می‌آید آنچه ما را بر آن می‌دارد تا به سمت قرائتی فیگوراتیو از متن حرکت کنیم ابهام در معناست و آنچه ما را به پاسخ‌های درست از ابهام در متن هدایت می‌کند ضرورت توجه به بافت است. اکنون دوباره می‌توان این گزاره را تکرار کرد که بافت معنای کلی را می‌سازد. همچنین ویژگی‌هایی که استعاره می‌سازند، معمولاً از معنی صورت‌های تحت‌اللفظی و ظاهر کلمات مستقل هستند. در نتیجه چینی معنایی در یک الگوی معین نیازی به تأثیر بر روی معنای آن واژگان ندارد، الگو ممکن است استعاری باشد. به همین ترتیب در نمایشنامه مالی سوینی با یک الگوی استعاری مواجه هستیم که بوسیله‌ی بازتولید روایت‌هایی

فهرست منابع

فرهادپور و امید مهرگان، (چاپ اول). تهران: هرمس. تاپسن، لیس (۱۳۹۴)، *نظریه‌های نقد ادبی معاصر*، ترجمه مازیار حسین‌زاده و فاطمه حسینی، (چاپ سوم). تهران: نگاه امروز/حکایت قلم نوین

آگوستین، اورلیوس (۱۳۹۱)، *اعترافات آگوستین قدیس*، ترجمه افسانه نجاتی، (چاپ سوم). تهران: پیام امروز. بنیامین، والتر (۱۳۹۵)، *درباره زبان و تاریخ*، گزینش و ترجمه مراد

Auerbach, E. (2013). *Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature*, Translated by Willard R. Trask. Princeton: Princeton University Press.

Bredin, Hugh (1992), The Literal and the Figurative. *Philosophy*, 67(259), pp. 69-80.

Sacks, Oliver. (1993), To See and Not See: *The New Yorker*, 10, pp. 59-73.

Searle, John. (1979), 'Literal Meaning', in *Expression and Meaning*. Cambridge University Press, pp. 117-136.

فری‌یل، براین (۱۳۸۶)، *نمایشنامه مالی سوینی، ترجمه حمید احیاء*، (چاپ اول)، تهران: نیلا.

کتاب مقدس (۲۰۱۶)، ترجمه قدیم، انتشارات ایلام. کوچش، زولتان (۱۳۹۶)، *استعاره مقدمه‌ای کاربردی*، ترجمه جهان‌شاه میرزا بیگی، (چاپ اول) تهران: آگاه.

لیکاف، جرج؛ جانسون، مارک (۱۳۹۴)، *استعاره‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم*، ترجمه هاجر آقا‌براهیمی، (چاپ دوم) تهران: علم.

مک‌گراث، آلیستر (۱۳۹۳)، *درسنامه الهیات مسیحی*، ترجمه بهروز حدادی، قم: انتشارات دانشگاه اذیان و مذاهب.

هومر (۱۳۸۷)، *ادیسه*، ترجمه سعید نفیسی. تهران: زوار.

A Figurative Reading of the Play *Molly Sweeney* by Brian Friel, on the Basis of the Holy Bible*

Tajbakhsh Fanaeian**¹, Behrooz Mahmoodi Bakhtiari², Masoud Safari³

¹Associate Professor, Department of Performing Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

²Associate Professor, Department of Performing Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

³Graduate Master of Theatre Directing, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

(Received 6 May 2018, Accepted 12 Aug 2020)

Literal and Figurative approaches have always been prominent issues for researchers who have surveyed several literary archetypes, and have used either literary or linguistic approaches in order to gain a better understanding of these two literary forms. Contradictions between the literal and figurative forms of rhetoric figures, as a form of language, has represented itself as a polemical matter in classical literary and dramatic texts. Erich Auerbach is one of the authors who probed into these two central archetypes in Western literature by discussing both Homer's *Iliad* and *Odyssey* and the Holy Bible. He compares these two important literal texts with each other, and creates two new worlds by those two texts. Known as "Ireland's Chekhov," Brian Friel is one of the most prominent dramatists of Ireland in the last fifty years. Dramatist experts of Ireland believe that he is the true successor of playwrights like Yeats, Synge and O'Casey. He studied at catholic school and church to be a priest. Then he changed his path to be an instructor, narrator and a playwright at the same time. The play *Molly Sweeney*, which is Brian Friel's magnum opus, is one of those special cases impressed partly by Homer's *Iliad* and *Odyssey*, as well as the biblical archetypes with literal and figurative literary forms. Sometimes in literary and dramatic texts, we face an obscure and dark point where the text tells nothing about them. To be more precise, sometimes the reader faces a question about the characters or the story and sometimes he or she is unable to understand part of the text correctly where the text has no answer. Therefore, the "ambiguity" is the problem in such texts. As a result, without attaining all semantic arrangements and word order, one cannot attain the fact. Also without considering

the artwork's general context, no correct readings happen. A context consisting of words, clauses and sentences bound to each other, forms a shape that shows the architecture of the artwork. Therefore, it should be noted that it is the "Context" which leads us to the correct answers of the questions or ambiguities. The ambiguity in the relationship between the "Mother" and "Father", and the fact that the father does not letting Molly go to school, is not an issue perceivable in the first reading of the text. Given the fact that Friel studied at a catholic school, and acted as a priest, and was an author with language-centric concerns, we may consider signs of the Bible context into the text. Figurative readings of the play and discovering the hidden metaphors into ambiguities in this play has been done on the basis of Erich Auerbach's ideas reflected in his book *Mimesis*. Through this reading, we may face a form of metaphoric pattern in *Molly Sweeney*, and the necessity of close reading of this text within a Biblical context and a descriptive and analytical manner, leads us to a better understanding of the metaphoric pattern, and paves the way for answering the internal ambiguities of this play.

Keywords

Molly Sweeney, Brian Friel, Figurative, The Holy Bible, Context.

*This article is extracted from the third author's master thesis, titled: "The Impact of the Figurative World Based on the Bible in the Directing Style of the Sweeney Financial Play", under supervision of the first author and the advice of the second author at the Fine Arts Campus.

**Corresponding Author: Tel: (+98-912) 2989473, Fax: (+98-21) 66418111, E-mail: T.fanaeian@yahoo.com